

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 666 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATI BOJXONA REYTINGINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Azizov Sherzod Uktamovich

Professor

Iqtisod fanlari doktori

Bojxona qo'mitasining Bojxona instituti

Toshkent, O'zbekiston

Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li

Bojxona qo'mitasining Bojxona instituti

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyat bojxona reytingini aniqlash va baholash masalalari yoritilgan bo'lib, uning iqtisodiy ahamiyati, iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarida samarali tadbir etilgan reyting baholari hamda uning natijalari to'g'risida fikr va mulohazalar bildirilgan. Bu esa, tadbirkorlik subyektlarining puxta tahlillar asosida aniqlangan reyting natijalari ular faoliyatiga shaffof baho berish orqali kelgusidagi faoliyatiga oid chora-tadbirlarni belgilab olish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, ularning tashqi savdo faoliyatiga oid bojxona reytingini shakllantirish, haqqoniy bahosini aniqlanishi nafaqat milliy iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalari uchun balki xalqaro darajada tan olinishida ham o'ta muhim va strategik dolzarb vazifa ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyektlari, tashqi savdo faoliyati, tashqi savdo aylanmasi, reyting, bojxona reytingi, reyting tarkibiy tuzilmasi, reyting mezonlari, qo'shimcha qulayliklar, reyting tashkilotlari, raqobat muhiti, investitsiya.

Abstract: This article describes the issues of determining and assessing the customs rating of foreign trade activities of business entities, and comments on its economic importance, effectively applied rating assessments in various sectors and branches of the economy, and its results. This creates an opportunity for businesses to determine future measures based on a transparent assessment of their activities, based on the results of the rating, which is determined based on thorough analysis. Also, it has been scientifically proven that the formation of the customs rating of their foreign trade activities and the determination of their true value is a very important and strategic task not only for all branches and sectors of the national economy, but also for international recognition.

Key words: business entities, foreign trade activity, foreign trade turnover, rating, customs rating, rating structure, rating criteria, additional facilities, rating organizations, competitive environment, investment.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы определения и оценки таможенного рейтинга внешнеторговой деятельности субъектов предпринимательства, дана оценка его экономической значимости, эффективно применяется рейтинговая оценка в различных отраслях и секторах экономики, а также ее результаты. Это дает возможность определить меры, связанные с дальнейшей деятельностью субъектов хозяйствования, давая прозрачную оценку их деятельности по результатам рейтинга, определенного на основе тщательного анализа. Также научно доказано, что формирование таможенного рейтинга их внешнеторговой деятельности и определение их истинной стоимости является очень важной и стратегической задачей не только для всех отраслей и секторов национальной экономики, но и международного признания.

Ключевые слова: субъекты хозяйствования, внешнеторговая деятельность, внешнеторговый оборот, рейтинг, таможенный рейтинг, структура рейтинга, критерии рейтинга, дополнительные возможности, рейтинговые организации, конкурентная среда, инвестиции.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab, qonunchilik talablariga amal qilgan holda faoliyat yuritayotgan halol tadbirkorlik

subyektlariga yanada qulay shart-sharoitlar yaratish va ularni rag'batlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada bir qator muhim farmon va qarorlar qabul qilinmoqda.

Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalaridagi halol tadbirkorlik subyektlarida, birinchidan, mamlakatda qabul qilingan qonunchilik hujjatlariga so'zsiz amal qilish va unga itoatkorlik tuyg'usini vujudga keltirsa, ikkinchidan, ularga davlat tomonidan taqdim etilayotgan turli imtiyoz va preferensiyalardan keng ma'noda maqsadli foydalanishlariga imkon beradi, uchinchidan esa, mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, davlatlararo global tashqi savdo munosabatlarining yanada jadallashuviga, o'zaro halol raqobatga asoslangan iqtisodiy rivojlanishiga hamda, vanihoyat, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun barcha davlat tashkilotlarida bo'lgani kabi, bojxona tizimida ham halol tadbirkorlik subyektlarini yanada qo'llab-quvvatlashning yangi huquqiy mexanizmi – tashqi savdo faoliyatidagi haloligini aniqlash va baholashning shaffof reyting tizimi tartibotlarini ishlab chiqish, uni Hukumat doirasida qabul qilish va barcha tadbirkorlik subyektlariga nisbatan amaliyotga joriy etish obyektiv zaruriyatga aylanmoqda.

Mazkur tartib esa, avvalo, oddiy, sodda va barcha tashqi savdoda band tadbirkorlik subyektlariga tushunarli hamda foydali bo'lishini taqozo etadi, shuningdek, tashqi savdoda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishning ta'sirchan, zamonaviy vositasiga aylanadi.

Ta'kidlash joizki, mazkur masala jahondagi aksariyat mamlakatlar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Biroq, bu yo'nalishda ishlab chiqilgan ilg'or tizim ayrim rivojlangan davlatlarda allaqachon joriy etilgan va ular o'zining ijobiy natijalarini bermoqda.

Mamlakatimizda ham ko'plab soha va tarmoqlarda, ular faoliyatining o'ziga xos jihatlari va xususiyatlaridan kelib chiqib, tadbirkorlarning reytingi aniqlanmoqda va baholanmoqda, samarali faoliyat yuritmoqda.

Mazkur tizimlar tadbirkorlik subyektlarining o'z faoliyatini haqiqatda qanday darajada ekanligini, ustun jihatlari hamda kamchiliklari nimada ekanligini ko'rsatmoqda. Shunday bo'lsa-da, o'xshash yoki aynan shu kabi tizim tashqi savdo faoliyati ishtirokchilari faoliyatidagi halollikni aniqlash va baholash uchun hali yaratilmagan va amaliyotga joriy qilinmagan.

Shuningdek, xalqaro bitim va konvensiyalarda ham mazkur reyting tizimining joriy qilinishi bo'yicha qat'iy talab mavjud emas. Biroq ba'zi talab va shartlarning bajarilishida tadbirkorga ko'makchi bo'lishi nazarda tutiladi yoki tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, mazkur tizim barcha tadbirkorlik subyektlari orasidan ularni halol va nohalol toifalarga ajratish orqali nohalol tadbirkorlarga nisbatan ularning noqonuniy xatti-harakatlariga adolatli baho berish, halol tadbirkorlarga esa qonunlarda nazarda tutilgan imtiyoz va preferensiyalarni avtomatik tarzda taqdim etish mexanizmini yaratish orqali tashqi savdo faoliyati bilan shug'ullanishni yanada oson, qulay va barcha tomonlar uchun foydali bo'lishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Reyting yo'nalishida umumiy ma'lumotlar, xususiyatlar va boshqa jihatlari yoritilgan ko'plab adabiyotlar mavjud. Xorijiy tadqiqotchilar orasida Andrich, Cronbach, Koczkojaj va Waldemar kabi olimlar reyting tushunchasi, uning shkalalari hamda foydalanish xususiyatlari bo'yicha izlanishlar olib borganlar. MDH davlatlari olimlari orasida esa Гречухин, Кошелюк, Карташов kabi tadqiqotchilar reyting tizimini korxonalariga nisbatan qo'llash masalalari yuzasidan o'rganishlar o'tkazganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqola uchun tadqiqot metodologiyasi quyidagicha belgilandi. Ma'lumotlar asosan ochiq statistik manbalardan va xalqaro tashkilotlarning hisobotlaridan olingan. Shuningdek, soha bo'yicha ilg'or amaliyotlar va ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlar qiyosiy tahlil qilinib, raqamli modellash usullari qo'llanildi. Tahlil jarayonida bozor ishtirokchilarining tashqi savdodagi xatti-harakatlari reyting ko'rsatkichlari bilan solishtirilib, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Reyting tushunchasi kimningdir yoki biror narsaning sifati, standarti yoki ishlashini qiyosiy baholashga asoslangan tasniflashni anglatadi. Bu baholashning asosida qandaydir natija yoki ko'rsatkich joy oladi. Ushbu natija boshqa natijalar orasida qanday o'rinni egallaganini, qanday mavqega ega ekanligini aniqlash jarayoni reytingdir. O'zbekiston misolida olib qaraganda, odatda reyting tizimi maktab o'quvchilari va talabalar bilimni nazorat qilish, ularni baholash uchun foydalaniladi. Ammo zamonaviy sharoitda reyting tizimi dunyo

miqyosida turli sohalarida keng tatbiq etilmoqda va bu amaliyotdan sezilarli iqtisodiy, ijtimoiy foyda olinayotgani kuzatilmoqda.

Mamlakatimizda reyting tizimining amaliyotga joriy etilishi borasida ijobiy tajribalar mavjud. Masalan, 2020-yilda statistik ko'rsatkichlar hamda so'rovnomalarni natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting asosida baholash tizimi joriy etildi. Ushbu reyting tizimi iqtisodiy islohotlarning samaradorligini aniqlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va ishsizlikni kamaytirish, mehnat bozorining samaradorligini ta'minlash, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, shuningdek, hududlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini rivojlantirish maqsadlariga xizmat qildi. Bu tizim ishlab chiqarish infratuzilmasining barqarorligini ta'minlash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, moliyaviy mustaqillikni oshirish va hokimiyatning samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish orqali mamlakatning barqaror rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Aynan reyting tizimining keng joriy etilishi iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yanada aniqroq ko'rsatkichlar olish, halol raqobatni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, xalqaro me'yorlarga yaqinlashish imkonini berdi. Shu ma'noda, reyting tizimi nafaqat nazorat va baholash vositasi, balki iqtisodiy taraqqiyotni yanada jadallashtirishga xizmat qiluvchi muhim bir vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Mamlakatning turli tarmoqlari va hududlari o'rtasidagi rivojlanish sur'atlarini samarali kuzatish va ularga asoslangan qarorlar qabul qilishda reyting tizimidan foydalanish davlat boshqaruvi jarayonlarini yanada takomillashtirishga yordam berdi. Shu orqali umumiy taraqqiyot yo'nalishidagi muloqotni kuchaytirish, o'zaro tajriba almashishni rag'batlantirish va iqtisodiy islohotlarning amaliy natijalarini yanada yaxshiroq baholash imkoniyati yaratilgan.

Tashqi savdo faoliyatiga yaqin bo'lgan yo'nalishlardan biri – barqarorlik reytingi – bir qator mezonlarga asoslangan holda aniqlanadi. Bularga tadbirkorlik faoliyatining davomiyligi, EBITDA bo'yicha rentabellik darajasi, yer uchastkalari yoki ko'chmas mulk obyektlariga egalik, har bir xodimga to'g'ri keladigan ish haqi jamg'armasi, soliqlarni belgilangan muddatlarda hisoblash va to'lash holati, elektron hisobvaraqa-fakturalarni rasmiylashtirish va ular orqali tovarlarni realizatsiya qilish darajasi, shuningdek, soliqlar bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish kabi mezonlar kiradi.

Bundan tashqari, butun dunyo bo'ylab oliy o'quv yurtlari, shaharlar, shaxslar, filmlar, valyutalar va boshqa sohalar reytinglari mavjud. Ushbu reytinglar avvalgi ko'rsatkichlarga asoslanadi va keyingi ko'rsatkichlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, kino reytingini olaylik: bu reytingning asosiy mezoni tomoshabinlarning soni va ularning baholari yoki izohlaridir. Yangi tomoshabinlar esa ushbu reytingga asoslanib kino tanlaydi.

Shunday qilib, reyting faqat amalga oshirilgan faoliyat natijalarini baholash usuli emas, balki kelgusidagi faoliyat natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida ham qabul qilinadi.

Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar eksport va yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'rtasidagi bog'liqlik past darajada bo'lsa-da, import va YAIM o'rtasida yuqori darajada korrelyatsion bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Bu holat asosan eksportida xomashyo ulushi katta bo'lgan davlatlarga xos bo'lib, bu xulosa O'zbekiston misolida ham tasdiqlanadi.

2024-yilda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 65,93 milliard dollarni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 3,8 foizga o'sgan. Bu ko'rsatkichning qariyb 60 foizi, ya'ni 38,98 milliard dollar, import hajmi hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu statistika import va YAIM o'rtasidagi kuchli bog'liqlikdan dalolat beradi. Shu sababli, tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyatini o'rganishda import qiluvchilarga alohida e'tibor qaratish zarur.

So'nggi yillarda O'zbekiston jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonini faol ravishda davom ettirmoqda. Bu jarayonda eksportni diversifikatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, va global bozorda raqobatbardoshlikni oshirish kabi omillar muhim o'rin tutadi. Tashqi savdo hajmining yildan-yilga o'sib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatning boshqa davlatlar bilan iqtisodiy aloqalari mustahkamlanib borayotganligidan hamda investitsiyalar miqdori ortayotganidan dalolatdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining Strategik rivojlanish agentligini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6264-sonli¹ qaroriga muvofiq, agentlikka bir qator strategik vazifalar, jumladan, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarning investitsiya jozibadorligi reytingini shakllantirish va doimiy ravishda yuritib borish yuklangan. Reytingni shakllantirishda xalqaro tajriba va amaliyot hisobga olinib, biznes vakillari o'rtasida muntazam so'rovlar o'tkazildi. Shuningdek, hududlarning investitsiya muhitini har tomonlama baholash va investitsiyalarni jalb etishda hududlar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish maqsadida Agentlik tomonidan "O'zbekiston Respublikasi hududlari investitsiya muhiti milliy reytingi"ni baholash metodikasi ishlab chiqildi. Bu reytingning asosiy maqsadi investitsiya muhitini yaxshilash va biznes uchun qulay sharoitlar yaratish sohasidagi muammolarni hal etishda davlat organlari faoliyati samaradorligini baholashdan iborat.

Ushbu reytingning amaliyotga joriy etilishi bir qator natijalarga erishishga yordam beradi: investitsiya muhiti darajasini aniqlash, mavjud muammolarni belgilash, davlat va mahalliy boshqaruv organlarining samaradorligini

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining Strategik rivojlanish agentligini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6264-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-5520866>

o'shiring, hududlar uchun investitsiya salohiyatini aniqlash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish, hududlarga investitsiya oqimini oshirish, hamda investitsiya muhitini rivojlantirishda eng yuqori natijalarga erishish imkonini beruvchi boshqaruv qarorlarini qabul qilish. Shuningdek, bu jarayon davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari uchun rag'batlantirish tizimlarini yaratishga xizmat qiladi.

Reytingni shakllantirishda xalqaro tajriba va amaliyotni hisobga olish, biznes vakillari o'rtasida muntazam so'rov o'tkazish zarur bo'ldi va o'tkazildi. Hududlarning investitsiya muhitini har tomonlama baholash va investitsiyalarni jalb etishda hududlar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish maqsadida Agentlik tomonidan "O'zbekiston Respublikasi hududlari investitsiya muhiti milliy reytingi"ni baholash metodikasi ishlab chiqildi. Asosiy maqsad – investitsiya muhitini yaxshilash va biznes uchun qulay muhit yaratish sohasidagi muammolarni hal etishda davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash.

Reytingni muvaffaqiyatli qo'llanishi quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:

Respublika hududlarining investitsion muhiti darajasini va bu boradagi muammolarni aniqlash.

Faoliyatini optimallashtirish va/yoki islohotlarni talab qiladigan davlat organlarini, shu jumladan mahalliy idoralarni aniqlash.

Hududlarning investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan operatsion va strategik vazifalarni amalga oshirishning investitsiya salohiyati va samaradorligini baholash.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish va samaradorligini oshirish.

Hududlarga investitsiya oqimini oshirish.

Investitsiya muhitini rivojlantirishda eng yuqori natijalarga erishish imkonini beruvchi boshqaruv qarorlarini qabul qilishning ilg'or tajribalarini aniqlash.

Respublika hududlarida investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Sohada davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini rag'batlantirish tizimlarini yaratish.

yilning o'zida tadbirkorlarning tovar aylanmasi o'tgan yilga nisbatan 25 foizga ko'payib, 986 trillion so'mga yetdi. Yillik aylanmasi 10 milliard so'mdan 100 milliard so'mgacha bo'lgan o'rta korxonalar 2 karra ko'paydi. Aylanmasi 100 milliard so'mdan ortiq yirik korxonalar esa 2 ming 200 tadan oshdi. Bu ham – o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p bo'ldi. 2024-yilning yetti oyida eksportimiz 13 foizga o'sib, 10 milliard dollardan oshdi. Avval eksport qilmagan 1 ming 610 ta korxonalar tashqi bozorlarga chiqdi. Bunday korxonalar soni 6 mingdan oshdi[18].

Yuqoridagi ko'rsatkichlar aynan qaysi tadbirkorlik subyekting natijalari asosida yuzaga kelganligi, bundan keyingi faoliyatda aynan qaysi yo'nalishdagi eksport qiluvchilarga alohida urg'u berilishi lozimligi va shu kabi savollarga javob topish maqsadida reyting baholash tizimi aynan tashqi savdo faoliyatida ham shakllantirilishi obyektiv zarurat.

Eksport qiluvchilarga imtiyozli kreditlar, soliq imtiyozlari va eksport sug'urtasi kabi turli xil davlat ko'maklarining qanday mezonlarga asoslanib, tadbirkorlik subyektlarining qanday ko'rsatkichlarini inobatga olib taqdim etilishi juda muhim hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda yashirin iqtisodiyotning ulushini kamayishiga hamda shaffof iqtisodiyotga tomon bosilgan sezilarli bir qadam bo'ladi. 2024-yilning 17-iyulidagi Prezident huzuridagi yig'ilishda dunyodagi og'ir sharoitga qaramasdan, barqaror iqtisodiy o'sish yo'lida aniq natijalarga erishayotganimiz hamda buni Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, hamkor davlatlar rahbarlari, reyting tashkilotlari, yirik investorlar ham e'tirof etayotganligini prezidentimiz ta'kidlab o'tdi[19].

Ushbu natijalar reyting tashkilotlari tomonidan e'tirof etilayotganligi bu reyting nafaqat bir soha yoki yo'nalishni rivojlanishiga turtki bo'lishi, balki mamlakat rivoji uchun ham qaysidir ma'noda o'z hissasini qo'shishidan dalolat bermoqda.

Hozirgi kunda sanoat, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini keng isloh qilish dolzarb vazifa bo'lib turgan bir vaqtda, ushbu yo'nalishlarning tom ma'noda keyingi bosqichi yoki davomi bo'lgan tashqi savdo faoliyati ham isloh qilish zarur yo'nalish hisoblanadi.

Reyting masalalarini dolzarb ekanligini 2024-yil 19-iyunda Prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda ushbu sohada parlament nazoratini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni misolida ko'rsak ham bo'ladi.

So'nggi yillarda davlat boshqaruvini samarali tashkil etish, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, fuqarolar va xalqaro hamkorlar uchun ochiq, shaffof va samarali muhit yaratishga qaratilgan tizimli islohotlar natijasida mamlakatimizning xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlari tobora yaxshilanib bermoqda.

Xususan, keyingi besh yilda O'zbekiston Huquq ustuvorligi indeksida 16, Korrupsiyani qabul qilish indeksida 32, Elektron hukumatni rivojlantirish indeksida 18, Iqtisodiy erkinlik indeksida 31, Logistika samaradorligi hamda Global innovatsiya indekslarida 11 pog'onaga yuqorilashga erishdi. Farmon bilan 2025-yildan boshlab respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari va rahbar o'rinbosarlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri sifatida ularning ustuvor xalqaro reyting va indekslarda respublikaning o'rnini yaxshilashga qaratilgan faoliyati belgilandi.

Farmon ijrosi yuzasidan turli sohalarda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarning ustuvor xalqaro reyting va indekslarda mamlakatning o'rnini yaxshilash maqsadlariga xizmat qilishi, davlat va jamiyat hayotining turli jabhalarini tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslarda mamlakatning o'rniga ta'siri nuqtayi nazaridan kompleks baholashi yo'nalishlarida tegishli ishlar olib borilmoqda.

XULOSA VA NATIJALAR

Reyting tizimi O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni baholashda samarali vosita sifatida faol qo'llanilmoqda. Tizim, sohaviy qurilish, tadbirkorlik barqarorligi va banklar reytingi kabi yo'nalishlarda natijalar asosida ko'rsatkichlarni belgilashga yordam beradi. O'zbekistonda ishlab chiqilgan reyting metodikalari va ularning o'zaro bog'liqligi tashqi savdo va investitsiya faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Reytinglar, shuningdek, davlat va xususiy sektorda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiy barqarorlik va shaffoflikni ta'minlashda sezilarli hissa qo'shadi.

Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdoga oid reytingi nafaqat tadbirkorlarning o'zlari uchun, balki davlat va jamiyat uchun ham ahamiyatli bo'lishi kutilmoqda. Tadbirkorlarga ularning reytingiga asoslanib imtiyozlar berilsa, davlat ularni halol va nohalolga yoki holati barqaror va nobarqarorga ajratgan holda nazorat qilish va qo'llab-quvvatlashni osonlashtiradi. Jamiyat uchun esa, jarayonning shaffofligi va adolatli ekani davlat va tadbirkorlarga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi.

Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash moliyaviy ko'rsatkichlar, qonunga itoatkorlik va tashqi savdo yo'nalishlaridagi faoliyat natijalariga asoslanadi. Reyting ballar asosida hisoblanishi va bu boradagi tadqiqot natijalari keyingi nashrlarda batafsil bayon etilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024-yil 23-yanvar). Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-39-son qaror. URL: <https://www.lex.uz/docs/6773342>.
2. Andrich, David. "A rating formulation for ordered response categories." *Psychometrika*. 2018. 43 (4).
3. Cronbach, Lee J. "Coefficient alpha and the internal structure of tests." *Psychometrika*. 2017. 16 (3).
4. Koczkodaj, Waldemar W., Kakiashvili, T., Szymańska, A., Montero-Marin, J., Araya, R., Garcia-Campayo, J., Rutkowski, K., & Strzałka, D. «How to reduce the number of rating scale items without predictability loss?» *Scientometrics*. 2017. 111 (2).
5. Гречухин, Д. М. (2008). Моделирование инвестиционного рейтинга предприятий. Автореферат диссертации. Санкт-Петербург.
6. Кошелек, Ю. М. (2008). Моделирование инвестиционного рейтинга предприятий. Диссертация. Москва.
7. Карташов, О. Ю. (2005). Обоснование методов построения инвестиционного рейтинга предприятий промышленности. Диссертация. Москва.
8. Elektron izohli lug'at sayti. URL: <https://www.vocabulary.com/dictionary/rating>.
9. Sohaviy qurilish-pudrat va loyiha-qidiruv tashkilotlari elektron reytingi. URL: <https://reyting.mc.uz>.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. (30.01.2024-yil). 55-son qaror. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6785751>.
11. Banklar reytingi sayti. URL: <https://uba.uz/uz/rating>.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (01.05.2020-yil). PQ-4702-son qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/4803531>.
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. (30.01.2024-yil). 55-son qaror. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6785751>.
14. QS Top Universities. URL: <https://www.topuniversities.com/university-rankings>.
15. Dahal, A. K., Bhattarai, G., & Budhathoki, P. B. (2024). Impact of foreign trade and foreign direct investment on economic growth: Empirical insights from Nepal. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 390-400.
16. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. URL: <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi. URL: <https://asr.gov.uz/project>.
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/7481>.
19. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/7407>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>